

Aplicação das técnicas de cubagem e armazenagem para redução de custos de transporte em uma produção de cachaça artesanal

Davi Felipe Rodrigues Pereira
davi.r@hotmail.com

Eliacy Cavalcanti Lelis
eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

Guilherme Lopes de Paula
guimemitata@gmail.com

Jamisom Guilherme dos Santos
jamisomg@gmail.com

Faculdade de tecnologia Zona Leste, Av Aguiá de Haia 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo Brasil.

RESUMO

O mercado nacional de indústrias de cachaça tem por ser um dos principais em relação a produção mundial, responsável pela movimentação e sustentação do mercado interno, tanto quanto na exportação, porém nessa grande concorrência de inúmeras marcas e grandes empresas no setor, os produtores de cachaça artesanal tem pouca visibilidade nesse espaço comercial. O que por muitas vezes se deparam com um cenário que os impedem de aprimorar sua produção e capacidade e conseqüentemente ingressar na concorrência comercial de larga escala. O presente artigo estuda o potencial da atividade logística em reduzir custos no ramo da cachaça artesanal, priorizando de forma a colaborar para a otimização de processos e custos, através de temas centrais como transporte e armazenagem. Detalhando os métodos e os aspectos quantitativos envolvidos na questão, desenvolvendo cálculos e exemplificando parâmetros da operação, buscando obter melhoria de modo fundamentado e pragmático, viabilizando possíveis soluções para empresas desse ramo e que possa contribuir para melhora nos resultados.

Palavras chave: Cachaça, Artesanal, Custos, Transporte, Armazenagem

ABSTRACT

The national market for cachaça industries is one of the main in relation to world production, responsible for the movement and support of the internal market, as much as in export, but in this great competition of numerous brands and large companies in the sector, artisan cachaça producers have small visibility in this commercial space. Which often come across a scenario that prevents them from improving their production and capacity and consequently entering large-scale commercial competition. This article studies the potential of logistics activity in reducing costs in the branch of artisanal cachaça, prioritizing in order to collaborate to optimize processes and costs, through central themes such as transportation and storage. Detailing the methods and quantitative aspects involved in the issue, developing calculations and exemplifying parameters of the operation, seeking to obtain improvement in a reasoned and pragmatic way, enabling possible solutions for companies in this field and that can contribute to improved results.

Key Words: Cachaça, Artisanal, Costs, Transport, storage.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta uma proposta, na qual, através da gestão logística é possível obter redução de custo operacional em uma empresa de cachaça artesanal.

No ano de 2018, o Brasil exportou 8,41 milhões de litros de cachaça, gerando uma receita de US\$ 15,61 milhões (COMEX STAT, 2018), Citado por EXPOCACHAÇA além da movimentação de R\$ 14 bilhões no mercado interno, composto por 1,5 mil produtores e 4 mil marcas (EUROMONITOR, 2018), Citado por EXPOCACHAÇA.

O gráfico a seguir, demonstra a parcela participação de participação dos que importam a cachaça do Brasil, liderado por EUA, importando a cifra aproximada de US\$ 3 milhões seguido por Alemanha e Paraguai, que compram respectivamente, aproximados US\$ 2,5 milhões e US\$ 2 milhões, de acordo com a figura 1.

Figura1: Principais Países de destino em valor

Fonte: EXPOCACHAÇA (2019)

Observados os números, é possível afirmar que, embora o mercado seja liderado amplamente por grandes grupos com capacidade operacional e produtiva elevada, há espaço também para os pequenos produtores, que tem o potencial de oferecer um produto mais diversificado, em contrapartida da massificação em geral proporcionada pelas empresas que produzem em grande escala.

O estudo da aplicação da gestão do custo de transporte e atividades de armazenagem e movimentação pode contribuir com a redução de custos operacionais e logísticos, através de uma alternativa, até então pouco abordada pelos pequenos produtores e empresas do ramo, que costumam optar pelo cooperativismo nas operações.

1.1 Problema de pesquisa

O estudo da aplicação da gestão do custo de transporte e atividades de armazenagem e movimentação pode contribuir com a redução de custos operacionais e logísticos, através de uma alternativa, até então pouco abordada pelos pequenos produtores e empresas do ramo, que costumam optar pelo

cooperativismo nas operações.

Como otimizar o processo de armazenagem com técnicas de cubagem pode reduzir os custos de transporte da matéria prima no processo de produção da cachaça artesanal ?

1.2 Objetivos

Analisar o processo de armazenagem e transporte na produção de cachaça artesanal de uma empresa, aplicando técnicas de cubagem e transporte visando reduzir os custos de transporte da matéria prima. Tendo como objetivos específicos, estudo de dimensionamento de armazenagem e cubagem, custos de transporte da empresa e aplicar teorias nos processos da empresa com finalidade de otimizar o processo de armazenamento e redução dos custos de transporte.

1.3 Metodologia

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.131), a fundamentação teórica existe a fim de tomar conhecimento e apresentar qual o nível de desenvolvimento dos assuntos abordados, trazendo assim, informações pertinentes e atualizadas sobre o assunto, embasando a abordagem interpretativa das premissas e pressupostos já existentes. O presente estudo compila material de embasamento teórico, o qual se sustenta sobre algumas das principais obras, dentre livros e artigos acerca das teorias e do tema abordado.

Conforme definição de Severino (2000, p.121), o método consiste num estudo particular de um caso relevante dentro de um contexto abordado, de modo que se possa fundamentar referência a situações análogas através do trabalho científico em questão. No trabalho é realizado um estudo de caso analisando a aplicação mais vantajosa quantitativamente entre duas teorias.

A pesquisa foi realizada para coleta de dados de forma qualitativa do fluxo de armazenagem e com finalidade de conhecimento dos devidos problemas e posteriormente aplicando as teorias de forma que, obtenha-se dados qualitativos para resultado, sendo realizada em uma empresa de cachaça artesanal de pequeno porte no mês de setembro de 2019, com aplicação e dados respectivos aos custos de transporte da matéria prima, e os dados de dimensionamento para armazenagem.

Segundo Lakatos e Marconi (2011, p.43), a pesquisa pode ser constituída de fontes primárias, nas quais os dados observados são extraídos diretamente de onde são gerados e fontes secundárias, que se dão através da pesquisa bibliográfica de dados já existentes. Neste artigo, há um uso híbrido destas, onde serão analisados alguns dados gerados pela empresa estudada e outros já levantados no mercado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

2.1 Custos de transporte

O transporte de mercadorias, além da mera ligação de um ponto a outro da cadeia de abastecimento ou distribuição, é um fator de grande influência na competitividade e nível de serviço oferecido ao cliente. (BERTTAGLIA, 2010, p. 292) Podendo absorver até dois terços do custo logístico, em considerável parte das organizações, a operacionalização do transporte é um dos aspectos mais importantes. (BALLOU, 2013, p.113)

A atividade de transporte, está diretamente atrelada a interdependência dos valores de tempo e distância. No cenário contemporâneo, um serviço adequado de transporte, tem a função de assegurar a

qualidade, o preço e prazo requerido pelo cliente, de maneira que reflita o mínimo impacto no custo operacional. (BERTAGLIA, 2010, p.294) O custo, interfere diretamente no preço final do produto. A infraestrutura e as condições das vias transportadas, podem aumentar o custo fixo e variável, por isto a definição das rotas é de suma importância. (KAWAMOTO, 1994, p.3) A eficiência na gestão dos recursos, tais quais: veículos e mão de obra e manutenção, é também parte essencial para atender aos requisitos estabelecidos, através do devido gerenciamento de frota. (BERTAGLIA, 2010, p.304)

2.1.1 Transporte rodoviário

O modal de transporte estudado no presente artigo, é o rodoviário. O mais utilizado na matriz brasileira, cerca de 60% de toda a carga movimentada no país, o transporte rodoviário tem seu uso amplo devido a sua flexibilidade, ao transportar diferentes volumes e curtas e médias distâncias, a vantagem de entrega direto no ponto de utilização e pelo baixo desenvolvimento na infraestrutura de outros modais com potencial competitivo no Brasil, em especial a malha ferroviária. (BERTAGLIA, 2010, p. 297)

O custeio deste modal de transporte, se dá por (LIMA, 2001).

$$CT = CF + (CV * d)$$

Onde:

CT= Custo Total

CF= Custo Fixo

CV= Custo Variável

d= Distância

Custos Fixos:

- Mão de obra
- IPVA/Seguro obrigatório
- Custos administrativos
- Remuneração do capital
- Depreciação

Custos variáveis:

- Pneu
- Óleo
- Lavagem/lubrificação
- Combustível
- Manutenção
- Pedágio

Os custos fixos, incide na operação da empresa, seja qual for o volume de material carregado ou movimentado. Os custos variáveis, aumentam ou diminuem de acordo com a distância percorrida. (LIMA, 2001)

2.2 Armazenagem

Define-se armazém como um local apropriado para alocar, movimentar e demais processos das matérias primas e produtos acabados, com objetividade de reduzir os tempos dos fluxos, facilitar no controle e processo de entrada de saída, distribuição, assim como a redução dos custos e melhorar nos

processos logísticos. Os armazéns consistem geralmente em instalações próximas a matéria-prima, localizações que facilitam os processos de transferência de material, tanto quanto o transporte, visando sempre a redução de custos logísticos e manter o padrão de atendimento ao cliente de acordo com sua disposição na cadeia de suprimentos (PAOLESCI, 2014, p.1).

2.2.1 Dimensionamento de armazenagem e cubagem

Segundo Brito Junior e Spejorim (2012, p.80), O dimensionamento de armazenagem deve ser levado em consideração como fator de maior importância, pois a elaboração do espaço físico necessário deve ser determinado pelo tipo de material a ser armazenado, com previsão para utilização de longo tempo, de forma a melhorar os processos logísticos, tendo em vista que, a eficiência de um armazém não necessita ser ideal.

De acordo com Brito Junior e Spejorim (2012, p.81), para definição de sua eficiência e utilização total do armazém, deve determinar as atividades e o espaço de alocação do material, tendo em vista os níveis de estoque necessário, equipamentos e espaço para movimentação.

Determina-se metro cúbico, um espaço limitado por seis faces quadradas a qual sua dimensão limita-se a um metro, sendo designado como metros cúbicos. A cubagem de um determinado objeto, espaço, estrutura, é dado pela multiplicação das arestas determinantes: L x B x H (altura x base x largura), (BUCHLER, 1925, p.02) conforme Figura 2.

Figura 2: Fórmula de cálculo de Cubagem

$$V = a \cdot b \cdot c$$

Fonte: MOURA (2010)

Sendo V o volume total, A dado por comprimento, B por largura ou profundidade e C a altura.

A eficiência do dimensionamento de armazém, através do cálculo de cubagem, é dada pelo seguinte cálculo: (YOUSSEF, 2019)

$$\frac{\text{Cubagem Líquida}}{\text{Cubagem Bruta}} \times 100$$

A cubagem bruta se dá pela área total do armazém.

A cubagem líquida é definida pela área total do armazém, com o desconto de recuos laterais, de profundidade em casos de docas e teto, além de recuos por conta de colunas, corredores e áreas construídas no interior do armazém (YOUSSEF, 2019)

Aplicando – se a logística, a unidade de medição por cubagem, determinada as áreas utilizadas de uma estrutura ou objeto, a qual utilizará um espaço físico designado, nas instalações, pode ser utilizada para determinação de sua eficiência, considerando a área total, pela área sendo utilizada,

assim como, para mensurar os custos de estrutura e custos de armazenagem.

3. ESTUDO DE CASO

3.1 A Empresa

A Oficina Chamas foi fundada dia 01 de junho de 2007, por um grupo de amigos amantes de skate, Fernando, Bruno, Daniel e Marcos, que decidiram levar sua paixão pelo esporte aos negócios. Com fabricação de skates olds, em madeiras de forma artesanal, os amigos perceberam que suas paixões iam além do esporte e decidiram se aventurar em outros caminhos. Donos de um espaço amplo que poderia ser explorado de formas diferentes, decidiram então começar a fabricação de cervejas, licores e cachaças artesanais, foco maior do nosso estudo. Com amigos em comuns, parcerias firmadas, conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, começaram uma microprodução de cachaça através de receitas e métodos próprios. Hoje em dia somente dois dos amigos tocam o negócio, Bruno e Fernando, com sucessos e fracassos, buscam a consolidação da marca e do produto no mercado. Com a colheita da matéria prima feita em Santa Isabel, todo o processo de moagem, fermentação, descanso do produto acabado e o envasamento é feito na Oficina, localizada na zona leste de São Paulo.

3.2 O Problema

Visando a produção da Cachaça, pode-se analisar que todos os processos e custos para obter a matéria prima Cana de Açúcar são elevados, sendo esse processo de extremo trabalho que, para atender a demanda decorrente de um mês de trabalho são necessários cerca de 8 viagens até o local onde é coletado a Cana de Açúcar, situada na cidade de Santa Isabel a cerca de 68 km da Oficina, realizando a coleta duas vezes por semana, isso se dá por conta da necessidade de moagem e fermentação da Cana de Açúcar que ao ser coletada tem sua exposição ao ar o que leva a oxidação rápida decorrente de fungos e bactérias que degradam a cana de Açúcar fazendo levando a perda de suas propriedades ao decorrer do tempo, sendo necessária em média uma coleta de 800 kg de cana por viagem, que são equivalentes a 1000 varas de cana, totalizando por mês cerca de 6400 kg. Com base na distância entre o oficina e a colheita da cana, tem-se um gasto decorrente de combustível equivalente, tendo como o veículo utilizado uma caminhonete Mitsubishi L200 ano 2002, com capacidade de carga de 1050 kg, e possui um rendimento respectivo a combustível x distancia equivalente de 9,24 KM/L além dos valores de pedágio que está localizado na cidade de Arujá, sendo seu preço à R\$ 3,70.

Todo o processo de coleta leva cerca de três horas, além do tempo de duração de cada viagem levando de cinquenta minutos a uma hora, resultando em uma média de cinco a seis horas somente para o processo de coleta da matéria prima, além dos tempos de moagem sendo por cerca de cinco horas e o processo de decantação do caldo da cana, em torno de duas horas. Já o processo de fermentação tem sua duração por volta de seis dias. Após realizado o processo de fermentação do caldo é realizado o processo de destilação no Alambique, o que resulta no produto bruto final, sendo esse o álcool etílico (etanol) e a cachaça em si, onde o álcool é utilizado pela empresa em máquinas e outras utilizações e a cachaça é levada ao processo de engarrafamento para ser distribuído como produto final. Os Sabores definidos para o produto licor, também decorrente da Cachaça, são utilizados frutas colhidas na localização da oficina, onde são replantados e utilizados como parte da produção, além de todo o resíduo orgânico resultante da cana de Açúcar que seria dispensado na natureza é utilizado como adubo para as plantas e a água da chuva é reutilizada para regar as plantas, para a limpeza do local e para o resfriamento no processo de destilação, o que tem-se como uma economia em torno de 1000

litros de água.

Dado a finalização total dos processos de produção, a empresa consegue produção com a coleta de 800kg de cana de açúcar, o equivalente a 50 litros de Caldo de cana e que após a fermentação e destilação, dos 50 litros aproveita-se apenas 5 litros dos quais são a cachaça, e o restante e propriamente o álcool etílico, isso para cada viagem realizada, produzindo no decorrer de um mês o equivalente a 40 litros de cachaça.

Com essas informações de tempo de processos e custos que foram fornecidos pela empresa, definiu-se que o problema que a empresa Chamas encontra em seu processo produtivo seria a falta de uma armazenagem para o produto final, pois após confirmado todo o processo de produção contatou-se que a Cachaça e o licor são envasados de maneira à atender a demanda equivalente.

3.3 A Solução

Na atual conjuntura, considerando que todo o processo é feito de maneira puxada, de modo que consequentemente, não se mantém estoques de produto acabado, o custo de transporte na obtenção de matéria prima, se dá pela tabela 1.

Tabela 1: Custo de transporte

Custo fixo mensal	Custos variáveis (R\$/km)
Rem. do capital= Valor do veículo x taxa de juros vigente $RC = 115000,00 \times 0,065 / 12$ $RC = R\$ 622,00$	Combustível= Pc / R $Pc = \text{Preço do combustível (R\$/L)}$ $R = \text{Rendimento (Km/L)}$ $CC = R\$0,34$
Mão de obra*	Manutenção= $(Vv - Vp) * 0,01 / DM$ $Vv = \text{Valor do veículo}$ $Vp = \text{Valor dos pneus}$ $DM = \text{Distância mensal percorrida (km)}$ $M = (115000 - 879) * 0,01 / 1088$ $M = R\$1,05$
IPVA= Valor do veículo x 0,04/12 $IPVA = 115000 \times 0,04$ $IPVA = R\$ 383,00$	Lubrificante= $Plub * (Vt/Qm) + Vr$ $Plub = \text{Preço do lubrificante (R\$/litro)}$ $VC = \text{Volume do tanque (litros)}$ $QM = \text{Quilometragem de troca de óleo do motor}$ $VR = \text{Taxa de reposição (litros/1000 km)}$ $Lub = 13,60 * (75/10000) * 0,25$ $Lub = R\$ 0,02$
Seguro= 3220,80/12 Seguro= R\$268,40	Lavagem e graxa= $Plav/Ql$ $Plav = \text{Preço da lavagem}$ $Ql = \text{Quilometragem recomendada para lavagem}$ $Lg = 75 / 2176$ $Lg = R\$ 0,03$
Depreciação= $Vv - Vr / Vu$ $Vv = R\$ 115000$	Pneus e recauchutagem= $(P + C) * NP + (R * NP)$

$Vr = R\$ 23000$ $Vu = 60 \text{ meses}$ $Dep = 115000 - 23000 / 60$ $Dep = R\$ 1533$	$P = \text{Preço do pneu novo}$ $C = \text{Preço da câmara nova}$ $NP = \text{Número total do pneus do veículo e do equipamento}$ $R = \text{Preço da recauchutagem ou recapagem}$ $VP = \text{Vida útil total do pneu em quilômetros, incluindo-se uma recauchutagem}$ $PR = (219,75 + 61,20) * 4 + (40 * 4) / 60000$ $PR = R\$ 0,02$
	$Pedágio = (Tp * 2) / d$ $Tp = \text{Taxa do pedágio}$ $D = \text{distância}$ $P = (3,72 * 2) / 136$ $P = R\$ 0,05$
Total = R\$ 2806,40	Total = 1,51 (R\$/km)

Fonte: Autores (2019)

*Valor de mão de obra não estimado, pois a operação é pelos próprios sócios

Obtidos os valores, o custo de transporte me se dá por:

$$CT = CF + (CV * d)$$

CF= Custos fixos

CV= Custos variáveis

d = distância

$$CT = 2806,40 + (1,51 * 136)$$

CT= R\$ 3011,76 por mês.

Sabendo o custo total referente ao processo da coleta da matéria prima e a produção da empresa Chamas, como ideia de melhoria dos processos, fluxos, tempoe custos visando que o processo de envasamento do material finalizado é decorrente da demanda e que todo o processo da produção, destacou-se a ideia de armazenagem do material bruto finalizado, que consiste da cachaça e do álcool etílico, provenientes do processo de decantação no alambique, assim utilizando uma área disponível pela empresa, armazenando as bebidas em barris ou tambores, podendo ser tanto de plástico (polietileno de alta densidade) que não interferem e não prejudicam o sabor, textura e propriedade da cachaça e permite a produção de seu derivado o licor, em barris de madeira, permitindo o envelhecimento do produto, o que altera seu sabor, textura e cor, definido assim um produto mais escuro e com sabor amadeirado e tambores de metal, que assim como os de plástico (polietileno de alta densidade) não altera as propriedades da bebida.

O espaço disponível para análise possui as seguintes dimensões, 5,25 Metros de comprimento, sua largura equivalente a 2,50 Metros e 3,10 Metros de altura, assim como demonstrado na (figura 3).

Figura 3: Dimensões do armazém

Fonte: Autores (2019)

Dada as informações aplica-se o cálculo de volume, que assim determina-se a área disponível para armazenagem em metros cúbicos. Definido pela Expressão: $V = A \times B \times C$, tendo como A = o comprimento, B = a Largura, e C = Altura.

$$V = A \times B \times C$$

$$V = 5,25 \times 2,50 \times 3,10$$

$$V = 40,69 \text{ m}^3.$$

Determinado o volume disponível, ou denominado de cubagem bruta, respectivo a área total, assim pode-se calcular a eficiência do armazém, ou a cubagem líquida, que é determinada pela área disponível para a operação de armazenagem descontando os corredores, colunas e recuo se houver.

O espaço utilizado terá um corredor para movimentação com uma largura de 1 metro, sendo eles na disposição do sentido de comprimento do armazém de acordo com a (figura 4), um recuo na entrada de 1 metro que irá permitir a movimentação interna.

Figura 4: Corredor para movimentação

Fonte: Autores (2019)

Assim pode-se calcular a eficiência, sendo essa uma equação determinada pela seguinte expressão:

Eficiência = Cubagem líquida / Cubagem bruta x 100

Cubagem Bruta: $5,25 \times 2,50 \times 3,10 = 40,68 \text{ m}^3$

Cubagem Líquida: $((5,25 - 1) \times 2,50 \times 3,10) - (1 \times 1 \times 3,10 \times (5,25 - 1)) = 19,76 \text{ m}^3$

Eficiência: $19,76 / 40,68 = 0,4858 \times 100 = 48,58 \%$

Visando o menor custo, analisou-se a possível utilização de um tambor de plástico (Polietileno de Alta densidade) conforme as figura 5 e figura 6.

Figura 5: Tambor para armazenagem

Fonte: casologica (2019)

Figura 6: Empilhamento e disposição de tambores

Fonte: casologica (2019)

Com capacidade para 80 litros e com um custo médio de R\$ 177,00 feito de Polietileno de alta densidade, possui uma tampa para proteção da bebida, e uma torneira de 55mm para retirar a bebida, possui 40 cm de diâmetro, e 70 cm de altura, de acordo com suas informações, apenas um tambor é o suficiente para armazenar a produção mensal e atender toda a demanda da empresa Chamas, a

estrutura possui capacidade de armazenar um quantidade estimada de 40 tambores, tendo em vista a facilidade para empilhamento, movimentação e utilização dos tambores visando que o empilhamento e todo o processo de armazenar e movimentar será realizado de forma manual, ou seja, sem equipamentos de içamento ou movimentação, assim teríamos uma disposição de 2 filas de tambores, com 10 tambores em cada fila e com empilhamento máximo de 2 tambores, como exemplificado na figura 7.

Figura 7: Layout de armazenamento de tambores

Fonte: Autores (2019)

Com a disponibilidade de armazenar a produção mensal, desenvolveu uma alternativa para a coleta da matéria prima, na qual necessita de outro veículo para coletar a matéria prima e como forma de minimizar os custos. Foi analisado empresas que prestam serviços de locação de automóveis para carga, de acordo com a análise e obtenção dos dados, contactou-se com base de um orçamento que o custo para alugar um veículo com capacidade de 1700 kg, sendo um caminhão tipo carroceria de médio porte, com um consumo de combustível x quilometro de 7,8 km/L, e que lhe é permitido percorrer por contrato a distancia de 550 km, o valor da diária é de R\$ 764,00, levando em consideração que para atender a produção mensal é necessário o equivalente a 6400 kg de cana de açúcar, seria necessário o aluguel de 2 veículos e assim realizando 2 viagem em um único dia, sendo possível coletar cerca de 6800 kg de cana de açúcar, tendo os custos de locação:

Custo de locação: $764,00 \times 2 = \text{R\$ } 1.528,00$

O custo de pedágio, dever ser mensurado, de acordo com a quantidade de veículos, sendo 2, quantidade de viagens necessária que são 2, e o valor do pedágio de ida e volta que juntos são R\$ 7,40, assim temos:

Custo de Pedágio:

$7,40 \times 2 \times 2 = \text{R\$ } 29,60$

Os custos de combustível, deve-se levar em conta pois o veículo a ser alugado, tem como seu custo de combustível por conta do contratante, sabendo que o veículo utiliza como combustível o Óleo Diesel, com o valor médio de R\$ 3,19 o litro, sabendo que a distancia percorrida é de 136 km total do percurso (ida e volta), sendo duas viagens, com 2 veículos, assim:

$136 \text{ km} / 7,8 \text{ km/l} = 17,44$ litros necessários.

$17,44 \times \text{R\$ } 3,19 = \text{R\$ } 55,63$ por veículo.

$\text{R\$ } 55,63 \times 2$ veículos = R\$ 111,27.

$\text{R\$ } 111,27 \times 2$ viagens = 222,54.

Tendo os custos de manutenção, revisão, seguro do veículo por conta da empresa, e cobrado se necessário do contratante, em caso de roubo, furto, dano e avarias ao veículo. Com o custo total para alugar 2 veículos para realizar o processo de coleta apenas uma vez, com a quantidade necessária mensal, cerca de:

$\text{R\$ } 1.528,00 + 29,60 + 222,54 = \text{R\$ } 1780,14$.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados obtidos dos itens analisados, visando à melhoria nos processos decorrentes aos problemas propostos, torna-se viável a locação de caminhões para colheita da matéria prima, que teria um custo total de R\$ 1.780,14 para a coleta de 6800 kg (produção mensal), em duas viagens em, reduzindo assim o custo total de transporte em 40,89%, bem como o armazenamento da matéria bruta em tambores de Polietileno de alta densidade, que tem capacidade para dois meses de produção, podendo ser armazenados em espaço reservado na própria oficina, com capacidade para 40 tambores. Assim, se vê como possibilidade a otimização de tempo, redução de custos através das circunstâncias relatadas e aumento da capacidade de produção através da eficiência da armazenagem.

Levando-se em considerações os fatos abordados e dados levantados, tem-se como conclusão que os processos de fabricação da empresa Chamas possui um tempo, custo e fluxo, que com melhorias, podem ser otimizados e reduzidos, com os dados apresentados, vemos que, a possibilidade de armazenar o produto final bruto, viabiliza o processo, assim como, reduz o tempo de processo total, dentre a coleta da matéria prima decorrente de algumas viagens por mês, que pode ser reduzida a uma viagem, custos de transporte que podem ser reduzidos, e o tempo de produção, aumentando consideravelmente o tempo hábil livre, permitindo melhor fluxo para produção e armazenagem.

Referências:

- SEVERINO, Antônio, Joaquim, **Metodologia do trabalho científico**. Cortez, 2000. 21.ed
- BALLOU, Ronald H, **Logística empresarial**, 2 ed Atlas, 2013.
- BERTAGLIA, Paulo Roberto, **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. Saraiva, 2010. 2 ed.
- BUCHLER, G.A, **Guia de cubagem**; São Paulo 1925; Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/159282/GUIA%20DE%20CUBAGEM-%201925..pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 19/09/2019.
- BRITO JUNIOR, Irineu de, SPEJORIM, Washington. **Gestão Estratégica de Armazenagem**. Curitiba, IESDE Brasil S.A, 2012, Disponível em: <<https://www.destakjornal.com.br/seu-valor/detalhe/apos-seis-anos-consumo-de-cachaca-no-brasil-deve-subir>> Acesso em: 30/08/19 as 18:23
- EXPOCACHAÇA, **A importância do mercado da Cachaça no Brasil e no Mundo**, Belo Horizonte, MG, 2019, Disponível em: <<http://www.expocachaca.com.br/numeros-da-cachaca/>> Acesso em: 30/08/19 as 18:00
- CASOLOGICA, **Página principal**, São Paulo, 2019, Disponível em: <<https://casologica.com.br/>>, Acesso em: 29/09/2019.
- KAWAMOTO, Eigi, **Análise de sistema de transportes**. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/6570135/kawamoto-analise-de-sistemas-de-transporte>> Acesso em: 12/10/19 as 15:00
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia do trabalho científico**, 2 ed, Atlas, 2011.
- LIMA, Maurício, **O Custeio do Transporte Rodoviário**, São Paulo, 2001 Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/o-custeio-do-transporte-rodoviario/>> Acesso em: 12/10/2019 as 16:00.
- MOURA, Reinaldo A, **Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais**, 7 ed. São Paulo, 2010
- PAOLESCHI Bruno, **Estoques e Armazenagem; Gestão de negócios**; Disponível em: <<http://download.editoraerica.com.br/kroton/estoques.pdf>> Acesso em: 23/09/2019.
- PRODANOV, Cleber, Cristiano, FREITAS, Ernani, Cesar de, **Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho Acadêmico**, 2 ed, Rio grande do Sul, 2013, Disponível em: <<http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>> Acesso em: 29/09/2019.
- YOUSSEF, Antonio, **Cálculo de eficiência de armazenagem**, São Paulo, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, 2019. (Comunicação Oral)